

Conferencias magistrales

CM-1

EL FUTURO DE LA TESIS DOCTORAL EN EL PERÚ

Dr. C. José Iannacone^{1,2,3*}

¹COEPERU-Coastal Ecosystems of Peru Research Group. Laboratorio de Ingeniería Ambiental. Escuela de Ingeniería Ambiental. Universidad Científica del Sur. Lima, Perú.
joseiannacone@gmail.com

²Laboratorio de Ecología y Biodiversidad Animal (LEBA), Museo de Historia Natural de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, Grupo de Investigación de Sostenibilidad Ambiental (GISA), Escuela Universitaria de Posgrado (EUPG). Universidad Nacional Federico Villarreal. Lima, Perú.

³Laboratorio de Zoología, Facultad de Ciencias Biológicas. Grupo de Investigación "One Health". Universidad Ricardo Palma. Lima, Perú.

Los doctorados y sus tesis se evalúan de maneras muy diversas en el globo terráqueo. Casi todos implican una tesis Doctoral escrita, pero estos tienen en muchas formas diversas. En el Reino Unido, generalmente es de tipo monográfica, con explicaciones extensas del trabajo del estudiante; en los países Escandinavos, España y en Brasil, los estudiantes de Doctorado generalmente presentan su tesis en base a una serie de publicaciones científicas a ser publicadas en revistas científicas arbitradas e indexadas. El examen o sustentación oral que la acompaña, también llamada defensa de la Tesis, puede ser una presentación pública, una discusión en privado o no efectuarse en absoluto. Existe una amplia variación entre disciplinas y de una institución a otra. A muchos les preocupa que el sistema de evaluación doctoral de décadas de antigüedad este cambiando con el mundo moderno. Los académicos difieren en cual es en la mejor manera de lograr ese objetivo. ¿Algunos estudiantes de Doctorado que completan una Tesis con el sistema tradicional terminan deseando haber pasado más tiempo escribiendo artículos científicos, y se preguntan, sino hubiera sido mejor escribir artículos en lugar de la tesis en el formato tradicional, lo que llevó muchos meses escribir?". Por otro lado, algunos otros indican que la presión por publicar artículos científicos pudiera limitar el pensar de forma creativa e independiente. Un enfoque único a nivel mundial sería imposible de implementar, dicen para estandarizar el tipo de evaluación, ya sea una evaluación continua, una tesis escrita o un examen de sustentación oral, pues depende de la disciplina, del proyecto, del estudiante, del asesor y de la institución. Un estudio reciente de ProQuest señala que las tesis Doctorales largas están disminuyendo a nivel mundial en las últimas décadas. Tener una tesis larga y extensa no necesariamente significa que es mejor. Y la frase "Cuanto más gruesa sea mi tesis de doctorado, es mejor" realmente no tiene validez. Una Tesis reducida sería más beneficiosa. Esto podría seguir el formato conciso de un artículo de investigación. De esta forma los jurados probablemente lo leerían todo y podría tener más citas. Las Universidades peruanas mayormente señalan que para obtener el grado académico de Doctor se requiere la presentación de un artículo publicado en una revista científica sobre la Tesis. Se concluye que es un doble esfuerzo la tesis doctoral en formato tradicional y un artículo publicado en una revista científica sobre la tesis.

Palabras clave: artículo científico, citas, Perú, publicación científica, tesis doctoral

Doi: 10.5281/zenodo.7977576

